

Análisis de aplicación del Test de Proporcionalidad y del Núcleo Esencial

Realizando un análisis del capítulo del autor se puede decir que el texto se desarrolla desde un aspecto interno u objetivo de la estructura del derecho a la información, tomando como base la evolución que han sufrido las teorías de los derechos fundamentales y como estos mismos son delimitados por el papel que asume la reserva de ley y de esta misma manera añadir el principio de proporcionalidad como una herramienta que sirve como restricción legítima.

Desde una dimensión interna y objetiva, se adopta una visión sustancialista de la Constitución tomando como base los pensamientos del jurista alemán Ernst- Wolfgang, los puntos principales nos hablan de una crítica a la interpretación tradicional donde se rechazan los métodos tradicionales (Savigny) por ser parte del derecho privado, nos dice que la Constitución es un marco que requiere una teoría que guíe en todo momento al interprete.

Se aborda una definición prima facie, ya que desde la teoría interna se define el contenido de un derecho fundamental, por lo que no se requiere realizar alguna ponderación para conocer su alcance, ya que su contenido es preexistente a las intervenciones que el legislador pudiere realizar.

El autor aborda la clasificación de las Teorías de los Derechos Fundamentales desde los modelos teóricos que analizan Böckenförde y diversos autores. De la Teoría Liberal nos menciona que los derechos son considerados libertades del individuo frente al Estado, pero el estado no se ve obligado de asegurar la realización de los mismos; De la Teoría Institucional nos dice que la libertad está orientada a proteger el sentido objetivo de la garantía; De la Teoría Democrático-Funcional que los derechos toman importancia respecto a la función pública que desempeñen, la cual podría estar más relacionada con el derecho de acceso a la información pública ya que fundamenta la libertad en aras de una deliberación pública informada; la Teoría del Estado Social surge de la necesidad de prestaciones sociales efectivas y por último la Teoría Institucional de P. Häberle, en la que se propone un sistema unitario u objetivo en que los derechos constan de un doble carácter: individual y

Maestría en Argumentación Judicial

Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce

01 de junio del 2026

material/institucional, donde uno protege al sujeto y otro otorga garantía constitucional de ámbitos sociales.

El texto aborda el derecho a la información y su contenido esencial, el cual es delimitado objetivo e internamente a través del principio llamado reserva de ley, esto quiere decir que únicamente una ley puede establecer y regular las excepciones a este derecho.

En el caso de México, la jurisprudencia reconoce entre reserva absoluta (exclusiva del Poder Legislativo) y reserva relativa (en esta la ley establece las directrices y permite que normas de menor jerarquía la desarrollen). El texto aborda la delimitación del derecho por reserva de ley cualificada en la legislación mexicana de Transparencia, encontrándose esta en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia, el cual establece los supuestos por los cuales el legislador permite clasificar la información como reservada, así como el artículo 104 de la Ley General de Transparencia, en el que se obliga a los sujetos obligados a aplicar un estricto control antes de negar información justificando siempre los siguientes tres elementos: la existencia de un riesgo real e identificable, que ese mismo riesgo supere el interés público de conocer la información y que la delimitación se adecue al principio de proporcionalidad y que sea la medida menos restrictiva posible.

En el texto se introduce el principio de proporcionalidad y la ponderación como una herramienta metodológica por excelencia del constitucionalismo contemporáneo para resolver los conflictos entre derechos o principios abstractos como podría ser la libertad de información vs. derecho a la intimidad. Este principio funciona como un control racional ante la indeterminación semántica de los valores constitucionales.

El fallo de la sentencia del censo de 15 de diciembre de 1983, del tribunal constitucional, federal alemán es considerado el nacimiento del derecho fundamental a la autodeterminación informativa y una pieza clave para entender los límites externos a los derechos, a través del principio de proporcionalidad y la reserva de ley. El tribunal aborda las demandas de inconstitucionalidad contra la ley, reflejando una transformación en la conciencia social, provocada por el auge del tratamiento automatizado de datos.

Maestría en Argumentación Judicial

Alumna: Esmeralda Estefanía García Ponce

01 de junio del 2026

La sentencia evidencia el debate legislativo, en torno a la reserva de ley cualificada y de configuración, presentándose una tensión entre poderes legislativo y Ejecutivo). El tribunal constitucional, federal reafirma que las restricciones al derecho a la personalidad no pueden delegarse a la buena voluntad o a la práctica administrativa, exigiendo así, una reserva de ley estricta en la que el legislador diseñe minuciosamente en el texto legal, el destino estadístico y la obligatoria destrucción de los datos de identificación, una vez cumplido su fin.

Estableciéndose, así que, aunque el Estado tuviera un interés legítimo y una necesidad justificada para planificar su política, social y económica, la medida legislativa falla en las gradas del test de proporcionalidad (Idoneidad/Necesidad): es decir, aunque recabar los actos sea idóneo para fines estadísticos, no es necesario ni proporcional en sentido estricto, utilizar estos mismos datos estadísticos para corregir registros administrativos o compartirlos entre dependencias sin un fin determinado o específico, lo que ocasiona el desvío de la finalidad original del censo, convirtiéndose en un instrumento de vigilancia o fiscalización, individualizada, dañando así el núcleo del derecho a la privacidad del ciudadano.

Referencias bibliográficas

- López, R. (2018). El Derecho a la Información y Datos personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Dykinson. pp. 70-96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>
- Tribunal Constitucional Federal, Sentencia del Primer Senado. 15 de Diciembre de 1983.
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020983.html